

TURLI YOSHDAGI BOLALARDA JIGAR, O'T PUFAGI VA O'T YO'LLARINING ANATOMIK FARQLARINING ZAMONAVIY TALQINI

Baxtiyorova Aziza Maqsudbekovna

Talaba, Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch filiali, O'zbekiston,

Urganch shahri, al-Xorazmiy ko'chasi, 28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8320681>

Jigardan tashqari o't yo'llari, jigar, o't pufagi jarrohlik aralashuvlarning eng keng tarqalgan joylaridan biridir. Anatomik o'zgarishlarining chastotasi 47% ga etishi haqida xabar berilgan. Ushbu o'zgarishlarga quyidagilar kiradi: qo'shimcha jigar kanallari; jigarni to'g'ridan-to'g'ri o't pufagi bilan bog'laydigan g'ayritabiiy kanallar (qo'shimcha kist-jigar kanallari) yoki Lushka kanallari; kist kanalining past kiritilishi, kist kanalining o'ng yoki chap jigar kanaliga kiritilishi; umumiy jigar kanalining chap tomoniga yoki chap tomonga kiritilishi; qisqa, uzun va ikki baravar. Ushbu tadqiqotning maqsadi eng keng tarqalgan g'ayritabiiy anatomik o'zgarishlarni va ularning o't yo'llarining shikastlanishi va toshlarning paydo bo'lishi bilan bog'liqligini aniqlash, jarrohlarga umumiy anomaliyalar haqida ma'lumot berish, bu operatsiya paytida o't yo'llarining shikastlanishiga yo'l qo'ymaydi. Bizning ma'lumotimizga ko'ra, bu bizning mintaqamizda anatomik o'zgarishlarni muhokama qiladigan birinchi tadqiqotdir.

Tadqiqot usullari:

Retrospektiv tadqiqotda 2019 yil iyul oyidan boshlab turli sabablarga ko'ra endoskopik retrograd va/yoki magnit-rezonans qilingan barcha bemorlarda (jami 120 o'g'il va qiz) Urganch bolalar viloyat kasalxonasida o'tkazildi. Bizning kasalxonamiz Xorazmning g'arbiy mintaqasidagi 754 o'rinli yagona universitet o'quv shifoxonasi va to'rtta uchinchi darajali shifoxonalardan biridir. Xopezma.

Bemorlarning tibbiy yozuvlari, rasmlari mahalliy axloq qo'mitasining roziligini olganimizdan so'ng ko'rib chiqildi va baholandi. Besh qismga bo'lingan ma'lumot varag'i ishlab chiqildi. Birinchi bo'limda bemorning yoshi, jinsi va suratlar olingan sanalar ko'rsatilgan. Ikkinchi bo'limda RHD, LHD, SAPR, CD, umumiy o't yo'llari va oshqozon osti bezi yo'llarining uzunligi baholandi. Kist-jigar burchagi va jigar bifurkatsiyasi burchagini baholash ham ko'rib chiqildi. Uchinchi bo'limda anatomik o'zgarishlar tasvirlangan va anomaliyalar, shu jumladan g'ayritabiiy qo'shimchalar va yordamchi kanallarning mavjudligi aniqlangan. To'rtinchi bo'limda o't toshlari tarixi, xoletsistektomiya va o't yo'llarining shikastlanishi bor edi.

Miqdoriy ma'lumotlar o'rtacha, standart og'ish va diapazon sifatida taqdim etildi. Chi-kvadrat testi sifatli ma'lumotlarni taqqoslash uchun amalga oshirildi: anatomiya (normal / g'ayritabiiy) o't yo'llarining shikastlanishi bilan va anatomiya o't toshlarini hosil qilish bilan. Qizlar va o'g'il bolalarda uzunlikni taqqoslash uchun mustaqil t-test ishlatilgan. Testi davomiyligini yoshga qarab korrelyatsiya qilish uchun o'tkazildi. Biz $p < 0,05$ qiymatida va 95% ishonch oralig'ida statistik ahamiyatga ega bo'ldik.

Natijalar:

Jami 120 bemorga ultratovush va /yoki MRT tekshiruvi o'tkazildi. Bemorlarning elliktasi o'g'il bolalar (41,7%), qolgan 70 nafari qizlar (58,3%) edi. O'rtacha yoshi $53,85 \pm 10$ yoshni tashkil etdi (20-88 oralig'i). CHP o'rtacha uzunligi $2,19 \pm 1,01$ sm (diapazon 15,1 sm), CBD $7,21 \pm 2,19$ sm (diapazon 3,19-12,89 sm) va CD $2,86 \pm 1,68$ sm (diapazon 0,408-3,8 sm) ni tashkil etdi. Biz CBD uzunligi va jinsi o'rtasida hech qanday bog'liqlik topmadik ($P = 0,1$);

ammo, CBD uzunligi va yoshi o'rtasida ijobiy bog'liqlik bor edi, chunki uning uzunligi yoshga qarab ortadi ($P = 0,04$). Anormal anatomik o'zgarishlar 36 bemorda (30%) kuzatilgan. Qisqa CD (>1 sm) 24 bemorda (20%) topilgan. CD-ni chap tomonga o'rnatish oltita bemorda (5%) bo'lgan. Ikki bemorda (1,7%) CD ga o'rnatildi. Jigarni to'g'ridan-to'g'ri o't pufagiga bog'laydigan g'ayritabiiy kichik kanal bo'lgan Lyushka kanali to'rtta bemorda (3,33%) kuzatilgan. Qo'shimcha jigar kanali to'rtta bemorda ham topilgan (3,33%). Jigar anatomiyasi jarroh uchun katta ahamiyatga ega, chunki jigar anatomik o'zgarishlarning keng tarqalgan joylaridan biri, shuningdek jarrohlik aralashuvlar uchun eng keng tarqalgan joylardan biridir. Anormal o't yo'llari anatomiyasining chastotasi har xil; uning 47% ga yetishi haqida xabar berilgan [5]. Tadqiqotda bemorlarning 19 foizida o't yo'llarining anatomik o'zgarishlari aniqlandi [6]. Boshqa bir tadqiqotda 15,2% chastota [7] qayd etilgan bo'lsa, u (8,8%) va (7.3%) [8, 9]. Ushbu tadqiqotda biz 30% hollarda g'ayritabiiy anatomiyani topdik, bu boshqa tadqiqotlarga qaraganda yuqori. Ultratovush va/yoki MRT tekshiruvidan o'tgan 120 bemorning 86 tasida toshlar ijobiy bo'lgan (71,7%). 68 ta bemor (56,7%) xoletsistektomiya qilingan. O't yo'llarining shikastlanishi 18 bemorda (15%) qayd etilgan. Anomal anatomiyada o't yo'llarining shikastlanishi yuqori bo'lgan ($P = 0,04$), ammo g'ayritabiiy anatomiya va tosh shakllanishi o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q edi ($P = 0,07$). Ushbu tadqiqotda qo'shimcha jigar kanallari faqat 3,33% hollarda kuzatilgan.

Xulosa

G'ayritabiiy o't yo'llari anatomiyasi 30% ekanligi aniqlandi. Jarrohlar ushbu sohadagi ushbu keng tarqalgan anormalliklardan xabardor bo'lishlari kerak, shuning uchun operatsiya paytida o't yo'llarining shikastlanishidan saqlanishlari kerak. Anomal anatomiya o't yo'llarining shikastlanishining yuqori darajasi bilan bog'liq edi, ammo o't yo'llarida tosh paydo bo'lishi bilan bog'liq emas edi.

References:

1. Lama M, Dikson G. jigardan tashqari o't yo'lining tug'ma anatomik anomaliyalari:
2. Talpur ka, Lagari A. A., Yusufani S. A., Malik A. M., Memon A. I., Xan S. A. билярнойLaparoskopik xoletsistektomiya paytida uchraydigan jigardan tashqari safro tizimidagi anatomik o'zgarishlar va tug'ma anomaliyalar. Tibbiyot fanlari doktori J. Park, 2010; 60 (2): 89-93
3. Xan A, Paracha S, Shoh Z, Tohir M, Baxa6Vahab M. ochiq xoletsistektomiyada uchraydigan pufak kanalining anatomik o'zgarishlari. KMUJ. 2012;4(1):19-22. [Google Scholar]
4. Saad N, darsi M. Laparoskopik xoletsistektomiya paytida o't yo'llarining yatrogen shikastlanishi. Vasc Interv Radiol Texnologiyasi. 2008;11(2):102-110. doi: 10.1053/j.tvir.2008.07.004
5. Dandaraddi R, Mahesh G. jigardan tashqari biliar tizimdagi o'zgarishlarni o'rganish. "Biomirror" Jurnal. 2012;3(03):1-3
6. Kulman, E., Borx, K., Lindstrom, E., Svanvik, J., Anderberg B. интраоперационной холангиографииLaparoskopik xoletsistektomiya paytida aberrant o't yo'llari va o't yo'llarining shikastlanishini aniqlashda muntazam intraoperativ xolangiografiyaning ahamiyati. Br J Surg . 1996;83(2): 171-175. doi: 10.1002/bjs.1800830207.

7. Hasan mm, reza E, Xan M, Layla S Z, Rahman F, Mamun билиарнойМН
xoletsistektomiya paytida uchraydigan jigardan tashqari biliar tizimning anatomik va tug'ma
anomaliyalari. Maymensingh Med J. 2013;22(1):20-26.